

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ВОЛОКНИСТЫХ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

Турсунов Ч.А.
Каршиев Б.Э.

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий
Джамолов Р.К.

Научно-исследовательский институт волокнистых культур
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14791720>

На практике в цехах по заготовке семян хлопчатника внедрены пневмомеханические машины для очистки и сортировки семян L-JS-4/L (рис. 1) произведенные испанской фирмой "JUBUS", которые также используются для сортировки волокнистых семян хлопчатника.

Рис. 1. Схема сортировочной машины L-JS-4/L.

1-приемный желоб, 2- снабжающий, 3-решетчатая щепка, 4-шатун,
5-выходной желоб технического семени и сорных примесей, 6-семенной
семенной выходной желоб, 7-рама, 8-выходной желоб крупных примесей,
9-воздушная камера.

В нем основном при подаче волокнистых семян хлопчатника в сито, на воздушном канале всасываются легкие примеси, содержащиеся в семенах, и затем семена попадают в сито, где мелкие и поврежденные семена отделяются, проходя через отверстия сита. [1].

Машина для сортировки волокнистых семян модели L-JS-4/L оснащена следующими размерами сит, которые устанавливаются в направлении движения:

Для крупных селекционных семян щеточные отверстия размером 4x20 мм, Ø 7,5 мм и Ø 5 мм, для мелких селекционных семян 3,8x20 мм, Ø 7 мм и Ø 4,5 мм;

Семена, выпавшие из длиномерных (4x20мм) и длиномерных Ø 5мм щелочных отверстий, представляют собой мелкие технические фракции и в установленном порядке направляются в масложировые комбинаты.

Семена, относящиеся к крупным селекционным семенам, оставшимся на щеле с отверстием (Ø5мм), являются семенной фракцией.

Семена, оставшиеся в ситах с размером отверстия Ø7,5 мм, в основном являются семенами с высокой полнотой и большими размерами, а также нечистотами. Образцы полученных посевных семян в установленном порядке направляются на лабораторный анализ. Если полученные семена по качественным показателям соответствуют стандарту O'zDSt 663:2017, они направляются на дальнейшую обработку, а если они не соответствуют стандартным качественным показателям, переводятся в технический семена [2].

На сегодняшний день моральный и физический износ оборудования используемого в этих технологиях, а также использование машины предназначенной для безволокнистых семян хлопчатника, приводит к некачественной работе механических сортировочных агрегатов из-за различных сортов семян и в зависимости от волокнистость семена, считается актуальной задачей дальнейшее совершенствование сортировочного оборудования и повышение его эффективности.

На основании вышеприведенного анализа разработана усовершенствованная схема испанской пневмомеханической сортировочной машины L-JS-4/L для повышения качества сортировки волокнистые семена хлопчатника. Поскольку волокнистые семена обладают адгезионными свойствами друг к другу, была разработана система питания сортировщика с использованием зубчатых дисков, используемых в дозирующей части [3, 4], таких как дозирующий бункер БДОС, собирающий волокнистые семена (рис. 2).

Рис. 2. Рекомендуемая система снабжения, состоящая из зубчатых дисков.

1-колосник, 2- выпрямляющая стена, 3- зубчатый диск.

Система снабжения состоит из зубчатых дисков, которые увеличивают зернистость опущенных семян путем разделения прилегающих друг к другу семян при их снятии зубьями дисков. Производительность оборудования изменяется колосником, установленным между дисками.

С целью обеспечения прохождения через отверстие сита мелких семян между волокнистых семян, пропущенных из снабжения в сито, была установлена нивелирующая речная установка (рис. 3) для образования слоя семян на поверхности сита.

Рис. 3. Схема станины с усовершенствованным сито.

1-Сито для отделения крупной технической фракции, 2-сито для отделения мелкой технической фракции и сорных примесей, 3- приспособление для разрыхления семян на поверхности сита, 4- желоб для отвода мелкой технической фракции и загрязнений, 5- желоб для отвода крупной технической фракции, 6- желоб для отвода семенной фракции.

Важную роль в сортировочных машинах пневмомеханической очистки семян хлопчатника играет сыпучесть семян. Поэтому вначале необходимо определить, насколько можно снизить уровень волокнистости волокнистых семян хлопчатника и на этой основе определить основные размеры усовершенствованных частей.

Для этого определяют следующие показатели машины:

- зубчатые профили зубчатого дискового питателя;
- количество оборотов снабжающего;
- расстояние выхода зубьев зубчатого диска из колосника;
- на поверхности сита определяются размеры приспособления, образующего выравнивающий слой семян.

Использованная литература:

1. Р.К. Джамолов и другие, "Семена хлопчатника, технология его изготовления и основное оборудование, используемое при изготовлении семян хлопчатника", АО "Научный центр хлопковой промышленности", ИНСТРУКЦИЯ, ПДИ 09-2008, Тошкент 2008 й. -114 б.
2. O'zDSt 663:2017. Семена хлопчатника. Технические условия.
3. В.Г. Ракипов, В.Х. Туйчиев "Разработка бункера-дозатора для волокнистых семян хлопчатника" Отчет по научно-исследовательской работе, №9812, Тошкент 1999 й., -72 в.,
4. Дъячков В.В., Максудов Э.Т., Ракипов В.Г., Комилов Т., Туйчиев В.Х. "Бункер-нормализатор для волокнистых семян хлопчатника", №IAP 02654, 2002 й.
5. Kamolovich, D. R., O'G'Li, A. N. U., Yusupovich, A. K., & Eshqobilovich, Q. B. (2024). TUKLI URUG'LIK CHIGITNI SARALASHNING TAKOMILLASHTIRILGAN TECHNOLOGIYASI. Механика и технология, 2(15), 169-175.
6. Абдихамидов, Н. У. Ё., Джамолов, Р. К., Каршиев, Б. Э., & Абдуллаев, К. Ю. (2024). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОРТИРОВОЧНОГО АГРЕГАТА ВОЛОСАТЫХ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. Universum: технические науки, 4(5 (122)), 39-44.

7. Эшқобилович, Қ. Б. (2023). ПАХТАНИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИ ТОЛА ВА ЧИГИТ НАМЛИГИГА ТАЪСИРИ. Механика и технология, (2 (5) Спецвыпуск), 309-315.
8. Eshqobilovich, Qarshiev Baxtiyor, Gulboev Otabek Abdimurod O'G'Li, and Narzullaev Fazliddin Shuhrat O'G'Li. "QURITILGAN PAHTANI PNEVMATIK UZATISHDA TOLA VA CHIGIT TEMPERATURALARIGA TA'SIRINI TANLILI." Механика и технология 1 (8) Спецвыпуск (2024): 226-230.
9. Абдихамидов Н.У., Джамолов Р.К., Қаршиев Б.Э., Абдуллаев К.Ю. Саралаш камерага ўрнатилган чигитни доналовчи тароқ мосламасининг параметрларини аниқлаш. Фан ва технологиялар тараққиёти илмий – техникавий журнал. №1/2024, Бухоро-2024й-285б.
10. Қаршиев БЭ П. А. П., Сайидова М. Ҳ. Пахтани қатламда қуритишнинг аэродинамик режимларини аниқлаш тадқиқоти //Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий ва амалий журнал. Бухоро. ISSN. – С. 2181-8193.
11. Parpiyev A. P. et al. Tozalash jarayonida arrali seksiyalardan ajralib chiqqan chiqindi ulushlarini baholash natijalari taxlili //O'zbekiston to'qimachilik jurnali. ISSN. – 2010. – Т. 6262. – №. 1. – С. 2022.
12. Каршиев Б. Э., Исматов С. С. РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА //Экономика и социум. – 2023. – №. 9 (112). – С. 485-489.
13. Парпиев А. П., Каршиев Б. Э. РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА //Universum: технические науки. – 2022. – №. 9-2 (102). – С. 51-54.
14. Каршиев Б. Э. и др. Пахтани тозалашга тайёрлаш технологиясининг таҳлили //RESULTS OF NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 6.
15. Каршиев Б.Э., Парпиев А.П., Хушбаков А.Н. Анализ температуры, влажности волокна и семян в технологических процессах на хлопкоочистительных предприятиях// INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE: YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 2022 Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7117865>.
16. Қаршиев БЭ П. А. П. Пахта ва уни компонентларини қатламда қуритиш тадқиқоти //ЎзМУ хабарлари. Илмий журнал. ISSN. – С. 2181-7324.
17. Қаршиев БЭ П. А. П., Сайидова М. Ҳ. Пахтани қатламда қуритишнинг аэродинамик режимларини аниқлаш тадқиқоти //Фан ва технологиялар

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

тараққиёти. Илмий-техникавий ва амалий журнал. Бухоро. ISSN. – С. 2181-8193.